

**Топалов В.В.,
Трегубова І.А.,
Северін М.В.**

*Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку
Одеса, Україна*

MODIFICATION OF THE KOCH SNOWFLAKE FRACTAL ALGORITHM BASED ON THE *L*-SYSTEM

Topalov V.

Corresponding author

PhD, Associate Professor

Department of Computer Science

State University of Intelligent Technologies and Telecommunications

Odesa, Ukraine

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1194-1060>

Tregubova I.

PhD, Associate Professor, Head of the Department

Department of Computer Science

State University of Intelligent Technologies and Telecommunications

Odesa, Ukraine

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2030-7678>

Severyn M.

Department of Computer Science

State University of Intelligent Technologies and Telecommunications

Odesa, Ukraine

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2706-5205>

Анотація

Запропоновано модифікований алгоритм формування фрактала сніжинки Коха на базі *L*-системи, яка дозволив зменшити загальну кількість операцій майже у 2 рази порівняно зі стандартним алгоритмом формування сніжинки Коха на базі *L*-системи.

Abstract

A modified algorithm for forming a Koch snowflake fractal based on the *L*-system is proposed, which allows reducing the total number of operations by almost 2 times compared to the standard algorithm for forming a Koch snowflake based on the *L*-system.

Ключові слова: Фрактал, Крива Коха, алгоритм фракталу сніжинки Коха на базі *L*-системи, практична реалізація побудова сніжинки Коха на базі *L*-системи.

Keywords: Fractal, Koch Curve, Koch snowflake fractal algorithm based on the *L*-system, practical implementation of the construction of a Koch snowflake based on the *L*-system.

Постановка завдання та дослідження

Фрактали — це геометричні об'єкти, які демонструють самоподібність: збільшення їх окремих частин відкриває ті ж форми, що й у цілому. Вони часто зустрічаються в природі: гілки дерев, берегові лінії, блискавки, а також сніжинки.

Сніжинка Коха — класичний приклад детермінованого фрактала, де кожен наступний рівень деталізації створюється за чіткими правилами [1].

Практичне застосування фракталів на базі сніжинка Коха дуже поширено при генеруванні 3D світів, окремих предметів та їх закраски, при візуалізації деяких фігур. Тому програмна реалізація побудови сніжинки Коха є дуже насущною.

Сніжинка Коха виходить із трьох копій кривій Коха, яка вперше надрукована в статті шведського математика Хельге фон Коха в 1904 році. Крива Коха — безперервна лінія до якій не можна провести дотичну в жодній крапці [1].

Рисунок 1. Крива Коха за ітераціями від 1 до 7

Властивості кривій Коха [1]:

1. Вона безперервна, але ніде не диференційована.
2. Має нескінченну довжину [2].

Довжина лінії з номером n рівна $(4/3)^n - 1$. Тому граничної лінії нічого не залишається, крім як бути нескінченно довгою.

3. Сніжинка Коха обмежує кінцеву площу. І це при тому її периметр нескінченний. Ця властивість може здатися парадоксальним, але воно очевидно

— сніжинка повністю міститься в коло, тому її площа свідомо обмежена.

4. Фрактальна розмірність [2,3] дорівнює $D = \log 4 / \log 3 = \log_{34} \approx 1,261859\dots$, одержано з формули:

$$D = \log_{1/\delta} N \tag{1}$$

, де N – число пересічених квадратів, показане на рис. 2, δ – розмір квадратів.

Рисунок 2. Визначення розмірності Коха через квадрат, у який вона вписана.

Існує безліч алгоритмів для побудови кривої сніжинки Коха, наприклад, у літературі [2-4]. Значною мірою ці алгоритми можна розділити на два типи: рекурсивний алгоритм і L -система з одним правилом. Було показано [2-4], що алгоритм на L -системі вимагає менше операцій.

Алгоритм побудови сніжинки Коха на базі L -системи:

Крок 1. Вихідний відрізок прямої довжини L (рис. 1 частина 1) ділиться на 3 рівних відрізків довжини $L/3$, і середній з них "ламаємо" – проводимо заміну на дві сторони рівностороннього трикутника

з довжиною сторони $L/3$ (рис. 1 частина 2). Нова довжина $4L/3$, отриманої кривої лінії.

Крок 2. Крок 1 необхідно зробити для кожної рівної сторони замкненої фігури (мал. 3 частина 1).

Крок 3. Кожний прямий відрізок, після кроку 1 і 2, знову "ламаємо", згідно, кроку 1. Одержуючи при цьому вужі 16 відрізків довжиною $L/9$ (рис. 1 частина 3 і рис. 3 частина 2). При цьому довжина буде рівна $(4/3)^2 L$.

Нижче представлена сформовані сніжинки Коха за алгоритмом на базі L -системи з кількістю ітерацій n від 1 до 8.

Рисунок 3. Формування сніжинки Коха програмно за алгоритмом на базі L -системи

Авторами запропонована модифікація алгоритма формування фрактала сніжинки Коха на базі L -системи, яка проводить операції тільки на верхній половині сніжинки, а іншу половину отримуємо, формуючи протилежні координати верхньої половини сніжинки (рис. 4, $n=3$). Наприклад, за ітерацією $n=3$

формуємо верхню половину сніжинки, а саме координати $(0,3), (2,4), (4,5), (6,6), (8,5), (10,4), (12,4), (12,1)$ і інші. А нижню половину сніжинки отримуємо зміною координати осі Y на протилежну, а саме $(0,-3), (2,-4), (4,-5), (6,-6), (8,-5), (10,-4), (12,-4), (12,-1)$ і інші.

Рисунок 4. Формування сніжинки Коха за модифікованим алгоритмом на базі L -системи

Даний модифікація алгоритма починається тільки з ітерації $n=3$ для побудови фрактала сніжинки.

Модифікований алгоритм формування сніжинки Коха на базі L -системи будується з таких кроків:

- 1) До кроку з ітерацією $n=3$ – застосовуємо стандартний алгоритм на базі L -системи.
- 2) З кроку ітерації $n=3$ проводимо стандартний алгоритм на базі L -системи з поділення кожного прямого відрозку на 3 рівної частини **тільки для верхньої половини фігури** (рис. 4, $n=3$).

3) Після формування нових координат верхньої половини фігури другу - нижчу половину отримуємо зміною координат точок верхньої половини на протилежні.

Як видно із алгоритму загальна кількість операцій буде наближатися до зменшення майже 2 рази порівняно зі стандартним алгоритмом формування сніжинки Коха на базі L -системи при наближенні значення кількості ітерацій $n \rightarrow \infty$.

Нижче на рис. 5 показана залежність кількості часу виконання модифікованого алгоритму формування сніжинки Коха на базі L -системи (епюра 2) та стандартного алгоритму формування сніжинки Коха на базі L -системи (епюра 1) в залежності від кількості ітерацій.

Рисунок 5. Залежність кількості часу формування фрактала сніжинки Коха в залежності від алгоритму та кількості ітерацій

Як помітно з рисунку 5 практична програмна реалізація на мові Python, з використанням ПК на базі Intel(R) Core(TM) i7-4700MQ CPU @2.40GHz та 16 Гбайт пам'яті, практично підтвердило попередні висновки, що модифікований алгоритм формування сніжинки Коха на базі L -системи зменшує необхідну кількість операцій майже у 2 рази порівняно зі стандартним алгоритмом.

Висновок

Представлений модифікований алгоритм формування сніжинки Коха на базі L -системи дозволив зменшити загальну кількість операцій майже у 2

рази порівняно зі стандартним алгоритмом формування сніжинки Коха на базі L -системи.

Практична реалізація модифікованого алгоритму формування сніжинки Коха на базі L -системи дозволяє застосовувати її у комп'ютерній графіці: генерації 3D світів, візуалізації різних об'єктів та інше.

Список літератури

1. Burns, Aidan. Fractal tilings // Mathematical Gazette. 1994. Т. 78, № 482. 193—196 p.

2. Baird, Eric. *Alt.Fractals: A visual guide to fractal geometry and design*. Chocolate Tree Books. Chapter 3 «Not the Koch Snowflake». 2011. 23—24 p.

3. E. Seligman. *Between the Dimensions (From Math Mutation podcast 22) // Math Mutation Classics. Exploring Interesting, Fun and Weird Corners of*

Mathematics. 2016. 53 p. doi:10.1007/978-1-4842-1892-1.

4. P Paramanathan and R Uthayakumar. *Fractal interpolation on the Koch Curve*. *Computers and Mathematics with Applications*. 2010. 3229-3233 p.